

**Efektivitas Metode Tabarak dalam Meningkatkan Hafalan Al-
Qur'an pada Santri Level 1: Studi Kualitatif di Markaz Tahfidz**

Cordobana Rantau Prapat

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Strata I (S1)

Disusun Oleh :

Nama: Nurazizah

NIM :

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

DARUL QALAM

TANGERANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : NURAZIZAH

NIM : 1002140

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektivitas Metode Tabarak Dalam Meningkatkan

Hafalan Al-Qur'an Pada Santri Level 1: Studi Kualitatif Di Markaz Tahfidz

Cordobana Rantau Prapat

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas

Akhir atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Ketua STAI Darul

Ketua Program Studi

Qalam Tangerang

Drs.H.Abdurahim, MA

Abdul Rohman,

M.Pd

NIDN.

NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : NURAZIZAH

NIM : 1002140

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektivitas Metode Tabarak Dalam Meningkatkan

Hafalan Al-Qur'an Pada Santri Level 1: Studi Kualitatif Di Markaz Tahfidz

Cordobana Rantau Prapat

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....tahun

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguj

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NURAZIZAH

NIM : 1002140

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi : Efektivitas Metode Tabarak Dalam Meningkatkan Hafalan

Al-Qur'an Pada Santri Level 1: Studi Kualitatif Di Markaz Tahfidz Cordobana

Rantau Prapat.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di STAI DARUL QALAM TANGERANG .

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Rantau Prapat, 27 Januari 2026

Nurazizah

NIM: 1002140

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : NURAZIZAH

NIM : 1002140

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir : Efektivitas Metode Tabarak Dalam Meningkatkan

Hafalan Al-Qur'an Pada Santri Level 1: Studi Kualitatif Di Markaz Tahfidz

Cordobana Rantau Prapat

Disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang :

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat, hidayah dan pertolongannya maka Skripsi/Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam diucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, atas Rahmat-Nya sehingga penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Adapun penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana (S-1) dengan judul : “Efektivitas Metode Tabarak Dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur’an Pada Santri Level 1: Studi Kualitatif Di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Maka peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih setulus hati kepada:

1. Drs.H.Abdurahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I,II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Pembimbing I dan II dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini
5. Ustadz H. Mara Sakti Harahap, Lc., Dipl Selaku Pembina Yayasan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat
6. Ustadzah Fauziah Nur Farida, Lc Selaku Pengelola Yayasan Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat;
7. Dosen serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang;
9. Ustadz Muhammad Oky Muhlisin, S.pd., Lc., C.I.Ed Selaku dosen yang tidak hentinya memberikan masukan, dan motivasi untuk penyusunan penelitian sampai dengan skripsi;
10. Ustadz Dr. Agus Salam, S.H.I., M. Pd., CMIS yang telah memberikan kritik dan saran dalam membantu penulis menyusun proposal sampai dengan skripsi;

11. Bidadari surgaku Ibu Siti Fatimah, ibu tunggal yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya. Terima kasih atas doa, cinta, dan kasih sayang. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau;
12. Saudara kandung penulis, Ahmad Fauzi sosok laki-laki hebat yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Teman-teman yang tak kalah penting kehadirannya, Wahyuni, S.P, seluruh muyassiroh dan Nafa'atush Sholihah. Terima kasih karena telah hadir, memberikaan semangat, dan menghibur penulis;
14. Teman-teman seperjuangan.

Selain itu, peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang dipaparkan dalam Skripsi/Tugas Akhir ini. Oleh karena itu peneliti dengan segala kerendahan hati bersedia menerima segala masukan, baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun dalam membuat karya lebih baik dan lebih bermanfaat lagi di kemudian hari.

Rantau Prapat, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
C. BATASAN MASALAH	4
D. RUMUSAN MASALAH.....	5
E. TUJUAN PENELITIAN.....	5
F. MANFAAT PENELITIAN.....	6
G. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. LANDASAN TEORI.....	9
1. Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an	9
2. Metode Pembelajaran dalam Tahfidz Al-Qur'an.....	31
3. Metode Tabarak	43
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	50
C. Kerangka Pemikiran	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Desain Penelitian.....	55
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Analisis Data	58
F. Objek Penelitian	59
G. Waktu Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Selain dibaca dan dipahami maknanya, Al-Qur'an juga dijaga keasliannya melalui tradisi menghafal (tahfidz) yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Tradisi ini kemudian berkembang dan dilembagakan dalam berbagai bentuk pendidikan Islam, seperti pesantren, rumah tahfidz, dan markaz Al-Qur'an.¹ Menghafal Al-Qur'an tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam membentuk kepribadian Muslim yang berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab.²

Dalam konteks pendidikan Islam, tahfidz Al-Qur'an dipandang sebagai bagian penting dari upaya pembinaan generasi Qur'ani. Proses tahfidz tidak hanya menuntut kemampuan kognitif berupa daya ingat, tetapi juga memerlukan kesiapan mental, motivasi, serta pembiasaan yang berkelanjutan.³ Oleh karena itu, lembaga tahfidz dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan kondisi peserta didik agar tujuan pembelajaran Al-Qur'an dapat tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, proses menghafal Al-Qur'an sering kali menghadapi berbagai kendala, khususnya pada santri yang berada pada tahap awal pembelajaran (level 1). Santri level 1 umumnya masih dalam tahap penyesuaian terhadap bacaan Al-Qur'an,

¹ Yusuf al-Qaradawi, *"Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an"* terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018, hal. 21-25.

² Abuddin Nata, *"Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an"*, (Bandung: Diponegoro, 2016), hal.87-90.

³ Abdurrahman An-Nahlawi, *"Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam"*, (Bandung: Diponegoro, 2016), hlm. 87-90.

irama hafalan, serta kedisiplinan dalam menyetorkan hafalan.⁴ Pada tahap ini, permasalahan yang sering muncul antara lain hafalan yang cepat lupa, kurangnya konsistensi muroja'ah, serta perbedaan kemampuan daya ingat antar santri. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas hafalan Al-Qur'an santri apabila tidak ditangani secara tepat.

Salah satu faktor penting yang sangat memengaruhi keberhasilan hafalan Al-Qur'an adalah metode pembelajaran tahfidz yang digunakan. Metode yang tepat dapat membantu santri memahami pola hafalan, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga keberlangsungan hafalan dalam jangka panjang.⁵ Sebaliknya, metode yang kurang sesuai dengan karakteristik santri pemula justru dapat menimbulkan kejenuhan, menurunkan motivasi, dan menghambat perkembangan hafalan. Oleh karena itu, pemilihan metode tahfidz yang efektif menjadi kebutuhan mendesak dalam pembelajaran Al-Qur'an, terutama pada level dasar.

Salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an adalah metode Tabarak. Metode Tabarak menekankan pada pengulangan ayat secara intensif, pembagian hafalan ke dalam bagian-bagian kecil, pembiasaan setoran rutin, serta pendampingan yang konsisten dari pembimbing.⁶ Metode ini banyak diterapkan pada santri pemula karena dianggap mampu membantu santri menghafal secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan. Namun, meskipun metode ini cukup populer dalam praktik lembaga tahfidz, kajian ilmiah yang mengkaji efektivitasnya secara mendalam masih relatif terbatas.

⁴ Siti Maemunah, "Problematika Santri Pemula dalam Menghafal Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020): 45–47.

⁵ Ahmad Fauzi, "Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Daya Ingat Santri," *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 12, No. 2 (2019): 88–92.

⁶ Sa'dullah, "9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an", (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 65–70.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, sebuah lembaga tahfidz yang fokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an bagi santri dengan latar belakang yang beragam. Dalam pelaksanaan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, khususnya pada santri level 1, Markaz Tahfidz Cordobana menerapkan metode Tabarak sebagai metode utama. Berdasarkan pengamatan awal, metode ini menunjukkan adanya perkembangan hafalan pada sebagian santri, baik dari segi jumlah maupun kelancaran hafalan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan capaian hafalan antar santri level 1. Sebagian santri mampu mencapai target hafalan dengan relatif baik, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam mempertahankan hafalan dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyetorkan hafalan secara lancar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas metode Tabarak belum sepenuhnya dipahami secara mendalam, terutama terkait faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian yang mengkaji secara khusus efektivitas metode Tabarak dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri level 1 melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan metode Tabarak, respons santri terhadap metode tersebut, serta dampaknya terhadap peningkatan hafalan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan metode pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, khususnya bagi lembaga yang membina santri pemula.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses menghafal Al-Qur'an pada santri level 1 masih menghadapi berbagai kendala, seperti hafalan yang cepat lupa dan kurangnya konsistensi dalam muroja'ah.
2. Terdapat perbedaan kemampuan dan kecepatan hafalan Al-Qur'an antar santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.
3. Santri level 1 masih berada pada tahap adaptasi terhadap pola pembelajaran tahfidz, sehingga membutuhkan metode hafalan yang sesuai dengan karakteristik pemula.
4. Metode pembelajaran tahfidz yang digunakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan santri dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an.
5. Metode Tabarak telah diterapkan sebagai metode utama dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, namun efektivitasnya belum dikaji secara ilmiah.
6. Belum diketahui secara mendalam bagaimana penerapan metode Tabarak dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.
7. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas metode Tabarak dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri level 1 belum teridentifikasi secara jelas.

C. BATASAN MASALAH

Guna memberikan penelitian yang berfokus pada suatu hal, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan dan efektivitas metode Tabarak dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri level 1.

2. Subjek penelitian dibatasi pada santri level 1 dan pembimbing tahfidz di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, sehingga tidak mencakup santri pada level lainnya atau lembaga tahfidz yang berbeda.
3. Efektivitas metode Tabarak dalam penelitian ini ditinjau melalui pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait perkembangan hafalan santri, bukan melalui analisis kuantitatif atau statistik.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembahasan diatas, beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Metode Tabarak dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat?
2. Bagaimana efektivitas Metode Tabarak melalui bantuan media audio-visual dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Metode Tabarak pada pembelajaran tahfidz Al-Qur'an bagi santri level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat?

E. TUJUAN PENELITIAN

Sebuah penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Metode Tabarak dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.

2. Untuk menganalisis efektivitas Metode Tabarak melalui bantuan media audio-visual dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan Metode Tabarak dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an pada santri Level 1.

F. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Agama Islam, khususnya pada pembelajaran tahfidz Al-Qur'an. Penelitian ini menambah kajian tentang efektivitas Metode Tabarak berbasis pendekatan multisensori (audio, visual, dan tiktār) serta dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji pembelajaran tahfidz pada santri pemula atau Level 1.

2. Manfaat Praktis

a. **Bagi Lembaga Tahfidz**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengembangan strategi pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, khususnya dalam penerapan Metode Tabarak pada santri Level 1.

b. **Bagi Ustadz/Ustadzah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis mengenai penerapan Metode Tabarak serta efektivitasnya dalam

meningkatkan hafalan Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi rujukan bagi ustadz dan ustadzah dalam memilih dan mengembangkan metode pembelajaran tahfidz yang sesuai dengan karakteristik santri pemula.

c. Bagi Santri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara tidak langsung bagi santri, yaitu terciptanya proses pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan santri Level 1, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi hafalan Al-Qur'an.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji metode Tabarak atau metode pembelajaran tahfidz Al-Qur'an lainnya dengan pendekatan dan konteks yang berbeda.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini, skripsi disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan tahfidz Al-Qur'an, Metode Tabarak, media audio-visual, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data secara sistematis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai penerapan Metode Tabarak, efektivitasnya dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1, serta faktor pendukung dan penghambatnya, disertai pembahasan berdasarkan kajian teori.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis, serta saran-saran yang ditujukan bagi pengembangan penelitian dan praktik di masa mendatang.

Di bagian akhir skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan dengan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

a. Pengertian Tahfidz Al-Qur'an

Secara etimologis, kata tahfidz berasal dari akar kata bahasa Arab *ḥafīza-yahfāzu-ḥifẓan* (حَفِظَ - يَحْفَظُ - حَفْظًا) yang memiliki makna dasar memelihara, menjaga, melindungi, atau menghafal sesuatu dengan seksama.⁷ Dalam kamus Al-Munawwir, kata *ḥifẓ* dijelaskan sebagai upaya menjaga sesuatu dari kehilangan atau kerusakan, baik secara fisik maupun non-fisik.⁸ Penggunaan kata ini dalam konteks Al-Qur'an menunjukkan dimensi yang lebih mendalam, yaitu tidak sekadar proses kognitif mengingat, melainkan juga tanggung jawab spiritual untuk menjaga kemurnian wahyu ilahi.

Para ahli bahasa Arab klasik seperti Ibnu Manzhur dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa *ḥifẓ* mencakup tiga aspek utama: pertama, *al-'ināyah* (perhatian penuh); kedua, *al-ṣiyānah* (perlindungan); dan ketiga, *al-istizhār* (penyimpanan dalam ingatan).⁹ Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Qur'an bukan aktivitas pasif,

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 289

⁸ *Ibid.*, hlm. 290.

⁹ Ibnu Manzhur, "*Lisān al-'Arab*", Jilid 7 (Beirut: Dar Shadir, 1994), hlm. 456.

melainkan proses aktif yang melibatkan konsentrasi mental, komitmen emosional, dan disiplin spiritual.

Secara terminologis, tahfidz Al-Qur'an dapat didefinisikan sebagai proses menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian dengan cara memasukkannya ke dalam memori jangka panjang (long-term memory) sehingga dapat diucapkan di luar kepala tanpa melihat mushaf, dengan menjaga kaidah tajwid, makhras, dan makna yang terkandung di dalamnya.¹⁰ Definisi ini menekankan beberapa elemen penting: pertama, aspek kuantitas (jumlah ayat atau juz yang dihafal); kedua, aspek kualitas (ketepatan bacaan sesuai kaidah); dan ketiga, aspek pemahaman (tidak sekadar verbal tetapi juga kontekstual).

Menurut Ahsin Sakho Muhammad, seorang pakar tahfidz di Indonesia, menghafal Al-Qur'an adalah aktivitas yang melibatkan tiga dimensi: dimensi kognitif (proses mental mengingat), dimensi psikomotorik (kemampuan melafalkan dengan benar), dan dimensi afektif (penghayatan spiritual terhadap makna ayat).¹¹ Ketiga dimensi ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran tahfidz yang efektif.

¹⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *"Menghafal Al-Qur'an: Panduan Lengkap dan Keutamaannya"* (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 45.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

Al-Qur'an sendiri menegaskan jaminan Allah untuk menjaga kemurniannya, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Hijr ayat 9: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."¹² Para ulama tafsir seperti Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap Al-Qur'an adalah dengan mengilhamkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menghafalkannya dari generasi ke generasi.¹³

Dalam tradisi hadits, Rasulullah SAW memberikan kedudukan istimewa bagi para penghafal Al-Qur'an. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda: "Orang yang membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikan syafaat kepadanya untuk sepuluh orang keluarganya yang semuanya telah ditetapkan masuk neraka."¹⁴ Hadits ini menunjukkan bahwa tahfidz bukan hanya ibadah individual, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas.

Imam al-Nawawi dalam kitab *Al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an* menjelaskan bahwa penghafal Al-Qur'an memiliki tanggung jawab moral yang besar, yaitu menjadi teladan dalam perilaku dan

¹² Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*" (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2015), hlm. 262.

¹³ Imam al-Qurthubi, "*Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*", Jilid 10 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hlm. 5.

¹⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, "*Musnad Ahmad*", No. Hadits 6337 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 89.

akhlak, karena mereka adalah pembawa (hamalah) kalam Allah.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tahfidz tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter (character building).

Dalam konteks pendidikan modern, tahfidz Al-Qur'an telah berkembang menjadi salah satu program unggulan di berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Penelitian neurosains menunjukkan bahwa aktivitas menghafal Al-Qur'an memiliki dampak positif terhadap perkembangan otak, khususnya dalam meningkatkan kapasitas memori kerja (working memory) dan fungsi eksekutif otak.¹⁶

Studi yang dilakukan oleh Kaviani terhadap 30 penghafal Al-Qur'an di Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki performa yang lebih baik dalam tes memori verbal dibandingkan kelompok kontrol.¹⁷ Temuan ini mengindikasikan bahwa proses menghafal Al-Qur'an tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitif secara umum.

Di Indonesia, perkembangan lembaga tahfidz sangat pesat sejak era 1990-an. Menurut data Kementerian Agama RI tahun 2023, terdapat lebih dari 25.000 lembaga tahfidz yang tersebar di seluruh Indonesia,

¹⁵ Imam al-Nawawi, "*Al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalāt al-Qur'ān*" (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), hlm. 23.

¹⁶ Kaviani, H., et al., "The Impact of Quran Memorization on Brain Function: An fMRI Study", *Journal of Islamic Psychology*, Vol. 2, No. 1 (2014), hlm. 34-48.

¹⁷ Ibid., hlm. 42.

dengan jumlah santri mencapai lebih dari 3 juta orang.¹⁸ Fenomena ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap program tahfidz sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis agama.

b. Tujuan Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

1) Tujuan Teologis-Spiritual

Tujuan utama pembelajaran tahfidz Al-Qur'an adalah untuk merealisasikan konsep *ḥifẓ al-Qur'ān* (menjaga Al-Qur'an) sebagaimana yang telah dijanjikan Allah SWT. Dalam perspektif teologis, setiap muslim yang menghafal Al-Qur'an berpartisipasi dalam misi besar menjaga kemurnian wahyu ilahi dari generasi ke generasi.¹⁹ Tujuan ini bersifat transendental, melampaui kepentingan duniawi, dan berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT.

Secara spiritual, menghafal Al-Qur'an bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui interaksi intensif dengan kalam-Nya. Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumuddin* menjelaskan bahwa menghafal Al-Qur'an adalah salah satu bentuk *riyadhah* (latihan spiritual) yang dapat membersihkan hati

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Statistik Lembaga Tahfidz di Indonesia*” (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2023), hlm. 15.

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, “*Berinteraksi dengan Al-Qur'an*” (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 112.

dan meningkatkan kualitas keimanan.²⁰ Proses menghafal yang disertai dengan tadabbur (perenungan) akan menghasilkan transformasi spiritual yang mendalam.

Tujuan teologis lainnya adalah untuk meraih syafaat di hari kiamat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya."²¹ Para ulama menjelaskan bahwa syafaat ini akan lebih besar lagi bagi mereka yang tidak hanya membaca, tetapi juga menghafalkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an.

2) Tujuan Edukatif-Kognitif

Dari perspektif edukatif, pembelajaran tahfidz bertujuan untuk mengembangkan potensi kognitif peserta didik secara optimal. Proses menghafal Al-Qur'an melibatkan berbagai fungsi kognitif tingkat tinggi, seperti atensi (perhatian), encoding (penyandian informasi), storage (penyimpanan), dan retrieval (pemanggilan kembali).²² Aktivitas ini melatih otak untuk bekerja secara sistematis dan terstruktur.

²⁰ Imam al-Ghazali, *"Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn"*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hlm. 267.

²¹ Imam Muslim, *"Ṣaḥīḥ Muslim"*, No. Hadits 804 (Riyadh: Dar Tayyibah, 2006), hlm. 234.

²² Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M., "Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes," dalam *Psychology of Learning and Motivation*, Vol. 2 (New York: Academic Press, 1968), hlm. 89-195.

Penelitian yang dilakukan oleh Saleh dan Awang (2017) menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program tahfidz memiliki skor yang lebih tinggi dalam tes kecerdasan verbal dan kemampuan memori dibandingkan siswa yang tidak mengikuti program tahfidz.²³ Hal ini mengindikasikan bahwa tahfidz memiliki transfer effect yang positif terhadap kemampuan akademik secara umum.

Selain itu, pembelajaran tahfidz juga bertujuan untuk melatih konsentrasi dan fokus. Dalam era digital yang penuh dengan distraksi, kemampuan untuk berkonsentrasi dalam waktu yang lama menjadi sangat berharga. Proses menghafal Al-Qur'an yang membutuhkan fokus intensif dapat menjadi latihan yang efektif untuk mengembangkan kemampuan ini.²⁴

Tujuan edukatif lainnya adalah untuk mengembangkan keterampilan metakognitif, yaitu kemampuan untuk memantau dan mengatur proses belajar sendiri. Dalam menghafal Al-Qur'an, siswa dituntut untuk mengevaluasi kualitas hafalannya, mengidentifikasi bagian-bagian yang masih lemah, dan merancang strategi untuk memperbaikinya. Keterampilan ini

²³ Saleh, S. & Awang, M.M., "Effectiveness of Quranic Memorization Program on Students' Memory and Academic Performance", *International Journal of Islamic Education*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 78-92.

²⁴ Carr, N., *The Shallows: "What the Internet Is Doing to Our Brains"* (New York: W.W. Norton & Company, 2010), hlm. 115.

sangat penting untuk pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).²⁵

3) Tujuan Pembentukan Karakter

Pembelajaran tahfidz juga memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembentukan karakter (character building). Proses menghafal Al-Qur'an yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan disiplin dapat membentuk karakter yang tangguh dan bertanggung jawab.²⁶ Nilai-nilai karakter yang dikembangkan melalui tahfidz antara lain:

Pertama, ṣabr (kesabaran). Menghafal Al-Qur'an adalah proses yang panjang dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Siswa harus bersabar menghadapi kesulitan, bersabar dalam mengulang-ulang hafalan, dan bersabar ketika menghadapi kelupaan. Latihan kesabaran ini akan membentuk mental yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.²⁷

Kedua, istiqāmah (konsistensi). Untuk dapat menghafal Al-Qur'an dengan baik, siswa harus konsisten dalam menyetorkan hafalan baru dan mengulang hafalan lama setiap hari. Kebiasaan

²⁵ Flavell, J.H., "*Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry*," *American Psychologist*, Vol. 34, No. 10 (1979), hlm. 906-911.

²⁶ Sa'dullah, "*9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*" (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 56.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

konsisten ini akan terbawa dalam aspek kehidupan lainnya, sehingga siswa menjadi pribadi yang dapat diandalkan.²⁸

Ketiga, *tawāḍu'* (kerendahan hati). Dalam proses pembelajaran tahfidz, siswa akan sering mengalami kesalahan dan kelupaan. Pengalaman ini mengajarkan kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan diri. Sikap *tawadhu'* ini sangat penting untuk mencegah kesombongan dan arogansi intelektual.²⁹

Keempat, *murāqabah* (kesadaran akan pengawasan Allah). Penghafal Al-Qur'an dituntut untuk menjaga hafalannya dengan baik, tidak hanya di hadapan guru atau teman, tetapi juga ketika sendirian. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan, sehingga terbentuk integritas dan kejujuran.³⁰

4) Tujuan Sosial-Kultural

Dari perspektif sosial, pembelajaran tahfidz bertujuan untuk mencetak generasi *ḥamalat al-Qur'ān* (pembawa Al-Qur'an) yang dapat menjadi agen perubahan sosial (*agent of change*) di masyarakat. Para penghafal Al-Qur'an diharapkan dapat menjadi

²⁸ Abdul Aziz Abdul Rauf, *"Pedoman Dauroh Al-Qur'an: Kaifa Tahfazhul Qur'an al-Karim"* (Jakarta: Markaz Al-Qur'an, 2004), hlm. 34.

²⁹ Raghīb As-Sirjani, *"Cara Cerdas Hafal Al-Qur'an"* (Solo: Aqwam, 2011), hlm. 78.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

teladan dalam berperilaku dan menyebarkan nilai-nilai Al-Qur'an di lingkungan sekitarnya.³¹

Dalam konteks kultural Indonesia, tahfidz juga memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi keilmuan Islam. Sejak zaman kesultanan Islam di Nusantara, para penghafal Al-Qur'an mendapat posisi terhormat dalam struktur sosial masyarakat. Mereka menjadi rujukan dalam berbagai persoalan keagamaan dan sosial.³² Tradisi ini perlu dilestarikan sebagai bagian dari identitas kultural bangsa Indonesia.

Tujuan sosial lainnya adalah untuk membangun komunitas yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an. Lembaga-lembaga tahfidz tidak hanya berfungsi sebagai tempat menghafal, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat yang mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, gotong royong, dan kepedulian sosial.³³

c. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

1) Prinsip Ikhlas (Ketulusan Niat)

Prinsip pertama dan paling fundamental dalam pembelajaran tahfidz adalah ikhlās, yaitu ketulusan niat semata-mata karena Allah SWT. Dalam konteks ibadah, ikhlas berarti

³¹ Wiwi Alawiyah Wahid, *“Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an”* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 88.

³² Azyumardi Azra, *“Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII”* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 145.

³³ Ahmad Lutfi, "Peran Pesantren Tahfidz dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 23-38.

memurnikan niat dari segala bentuk riya' (pamer) dan sum'ah (mencari popularitas).³⁴ Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *Madārij al-Sālikīn* menjelaskan bahwa ikhlas adalah ruh dari setiap amal, tanpa ikhlas maka amal tersebut tidak memiliki nilai di sisi Allah.³⁵

Dalam konteks tahfidz, prinsip ikhlas memiliki implikasi praktis yang sangat penting. Pertama, siswa yang ikhlas akan memiliki motivasi intrinsik yang kuat, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan tidak tergantung pada pujian atau penghargaan eksternal.³⁶ Kedua, ikhlas akan melahirkan kesungguhan dalam menjaga kualitas hafalan, karena siswa menyadari bahwa hafalannya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik.

Untuk menumbuhkan sikap ikhlas, guru tahfidz perlu secara rutin mengingatkan siswa tentang tujuan sejati menghafal Al-Qur'an. Hal ini dapat dilakukan melalui tausiyah (nasihat spiritual) sebelum pembelajaran dimulai, diskusi reflektif tentang makna ayat-ayat yang dihafal, dan keteladanan guru dalam berperilaku.³⁷

³⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "*Madārij al-Sālikīn*", Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 1996), hlm. 89.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

³⁶ Deci, E.L. & Ryan, R.M., "*Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*" (New York: Plenum Press, 1985), hlm. 45.

³⁷ Amirullah Syarbini, "*Sumbangsih Metode Tahfidz Al-Qur'an*" (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), hlm. 67.

2) Prinsip Istimrār (Kontinuitas dan Konsistensi)

Prinsip kedua adalah istimrār, yaitu keberlanjutan dan konsistensi dalam proses menghafal. Al-Qur'an tidak dapat dihafal dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan. Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara kontinyu meskipun sedikit."³⁸ Hadits ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam beribadah, termasuk dalam menghafal Al-Qur'an.

Dalam neurosains, prinsip kontinuitas ini sejalan dengan konsep spaced repetition, yaitu pengulangan yang dilakukan secara berkala dengan interval waktu tertentu akan menghasilkan retensi memori yang lebih baik dibandingkan pengulangan yang dilakukan secara masif dalam waktu singkat (massed practice).³⁹ Penelitian Cepeda et al. (2006) menunjukkan bahwa spaced repetition dapat meningkatkan retensi memori hingga 200% dibandingkan dengan metode konvensional.⁴⁰

Implementasi prinsip istimrar dalam pembelajaran tahfidz dapat dilakukan dengan cara: pertama, menetapkan target hafalan

³⁸ Imam al-Bukhari, "*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*", No. Hadits 6464 (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), hlm. 1234.

³⁹ Cepeda, N.J., et al., "*Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis*," *Psychological Bulletin*, Vol. 132, No. 3 (2006), hlm. 354-380.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 370.

harian yang realistis dan konsisten; kedua, menjadwalkan waktu khusus untuk menghafal setiap hari pada waktu yang sama; ketiga, melakukan muroja'ah (pengulangan) secara rutin dan terjadwal; dan keempat, menciptakan sistem reward dan punishment yang mendorong konsistensi.⁴¹

3) Prinsip Itqān (Ketepatan dan Kualitas)

Prinsip ketiga adalah itqān, yaitu ketepatan dan kualitas dalam hafalan. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila beramal, ia melakukannya dengan itqan (sempurna/berkualitas)."⁴² Dalam konteks tahfidz, itqan berarti hafalan harus memenuhi standar kualitas yang tinggi, baik dari segi tajwid, makhraj, kelancaran, maupun pemahaman makna.

Para ulama tahfidz menetapkan beberapa kriteria itqan dalam hafalan: pertama, ṣiḥḥah al-ḥifẓ (kebenaran hafalan), yaitu tidak ada kesalahan dalam urutan ayat, kata, atau huruf; kedua, jaudah al-tajwīd (kualitas tajwid), yaitu bacaan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar; ketiga, fasāḥah al-lisān (kefasihan lisan), yaitu lancar dalam melafalkan tanpa terbata-bata; dan

⁴¹ Khalid bin Abdul Karim al-Lahim, "*Kaifa Tahfadh al-Qur'an al-Karim*" (Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2010), hlm. 45.

⁴² HR. Al-Baihaqi dalam "*Shu'ab al-Iman*," No. Hadits 4928.

keempat, *fahm al-ma'nā* (pemahaman makna), yaitu memahami makna ayat yang dihafal.⁴³

Untuk mencapai *itqan*, pembelajaran *tahfidz* harus melalui beberapa tahapan: pertama, tahapan *taṣḥīḥ* (pembetulan bacaan) di mana guru membetulkan kesalahan bacaan siswa; kedua, tahapan *talqīn* (pemodelan) di mana guru memberikan contoh bacaan yang benar; ketiga, tahapan *tikrār* (pengulangan) di mana siswa mengulang-ulang hingga lancar; dan keempat, tahapan *tasmi'* (penyetoran) di mana siswa menyetorkan hafalannya kepada guru untuk dievaluasi.⁴⁴

4) Prinsip *Tadarruj* (Bertahap)

Prinsip keempat adalah *tadarruj*, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sedikit ke yang banyak. Prinsip ini sejalan dengan fitrah manusia yang memiliki keterbatasan dalam menerima informasi sekaligus. Allah SWT menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama 23 tahun, bukan sekaligus, sebagai pelajaran bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap.⁴⁵

⁴³ Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, "*Revolusi Menghafal Al-Qur'an*" (Solo: Insan Kamil, 2010), hlm. 112.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

⁴⁵ Imam al-Zarkashi, "*Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*," Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), hlm. 228.

Dalam teori pembelajaran, prinsip tadarruj ini dikenal dengan istilah scaffolding, yaitu memberikan dukungan yang sesuai dengan level kemampuan siswa dan secara bertahap mengurangi dukungan tersebut seiring dengan meningkatnya kompetensi siswa.⁴⁶ Vygotsky menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berada dalam Zone of Proximal Development (ZPD), yaitu zona antara apa yang sudah bisa dilakukan siswa secara mandiri dengan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan.⁴⁷

Implementasi prinsip tadarruj dalam tahfidz dapat dilakukan dengan cara: pertama, memulai dengan surat-surat pendek di Juz 30 sebelum masuk ke surat-surat panjang; kedua, menetapkan target hafalan harian yang disesuaikan dengan kemampuan siswa (misalnya 1 halaman untuk pemula, 2-3 halaman untuk tingkat menengah); ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk pemantapan hafalan sebelum menambah hafalan baru; dan keempat, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan siswa siap naik ke level berikutnya.⁴⁸

5) Prinsip Muwāfaqah (Kesesuaian dengan Kondisi Siswa)

⁴⁶ Wood, D., Bruner, J.S., & Ross, G., "The Role of Tutoring in Problem Solving," *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Vol. 17, No. 2 (1976), hlm. 89-100.

⁴⁷ Vygotsky, L.S., "*Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*" (Cambridge: Harvard University Press, 1978), hlm. 86.

⁴⁸ Majdi Ubaid al-Hafizh, "*9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur'an*" (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 89.

Prinsip kelima adalah muwāfaqah, yaitu pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar (learning style), kecepatan belajar (learning pace), dan latar belakang yang berbeda-beda. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan individual ini.⁴⁹

Dalam teori multiple intelligences yang dikemukakan oleh Howard Gardner, terdapat delapan jenis kecerdasan yang dimiliki manusia: linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, dan naturalist.⁵⁰ Siswa dengan kecerdasan linguistic akan lebih mudah menghafal melalui membaca dan menulis, siswa dengan kecerdasan musical akan lebih mudah menghafal melalui mendengarkan murottal, dan siswa dengan kecerdasan bodily-kinesthetic akan lebih mudah menghafal sambil bergerak atau beraktivitas.

Implementasi prinsip muwafaqah membutuhkan kemampuan guru untuk melakukan assessment awal terhadap karakteristik siswa, merancang pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan multi-metode dan multi-media, serta

⁴⁹ Tomlinson, C.A., *“The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners”* (Alexandria: ASCD, 2014), hlm. 34.

⁵⁰ Gardner, H., *“Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”* (New York: Basic Books, 1983), hlm. 73.

memberikan fleksibilitas dalam target dan strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing siswa.⁵¹

d. Tahapan Menghafal Al-Qur'an

1) Tahapan Persiapan (I'dād)

Tahapan persiapan adalah fase krusial yang sering diabaikan dalam pembelajaran tahfidz. Padahal, kualitas persiapan akan sangat menentukan keberhasilan dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan persiapan mencakup beberapa aspek penting:

Pertama, persiapan mental dan spiritual. Siswa perlu membangun niat yang kuat dan motivasi intrinsik untuk menghafal Al-Qur'an. Hal ini dapat dilakukan melalui tarbiyah rūḥiyyah (pembinaan spiritual) yang meliputi pemahaman tentang keutamaan menghafal Al-Qur'an, kisah-kisah inspiratif para penghafal Al-Qur'an, dan pembinaan akhlak.⁵²

Kedua, persiapan teknis berupa taṣḥīḥ al-qirā'ah (pembetulan bacaan). Sebelum mulai menghafal, siswa harus memastikan bahwa bacaannya sudah benar sesuai kaidah tajwid. Kesalahan bacaan yang tidak diperbaiki sejak awal akan terus

⁵¹ Mulyasa, E., *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 156.

⁵² Muhammad Habibillah Asy-Syinqithi, *Kifayah al-Mustafid li Ma'rifati 'Ilmi al-Tajwid* (Madinah: Maktabah Dar al-Turats, 1995), hlm. 23.

terbawa dalam hafalan dan akan sangat sulit untuk diperbaiki di kemudian hari.⁵³ Proses tashhih ini biasanya memakan waktu 3-6 bulan tergantung pada kualitas bacaan awal siswa.

Ketiga, persiapan fisik dan lingkungan. Menghafal Al-Qur'an membutuhkan kondisi fisik yang prima dan lingkungan yang kondusif. Siswa perlu menjaga kesehatan dengan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Lingkungan belajar juga perlu diatur sedemikian rupa agar bebas dari gangguan dan distraksi.⁵⁴

Keempat, persiapan metodologis. Siswa perlu dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai metode menghafal dan strategi belajar yang efektif. Pemahaman tentang cara kerja memori, teknik-teknik mnemonik, dan manajemen waktu akan sangat membantu dalam proses menghafal.⁵⁵

2) Tahapan Pelaksanaan (Tahfidz)

Tahapan pelaksanaan adalah fase di mana siswa mulai memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam memori. Tahapan ini melibatkan beberapa aktivitas utama:

⁵³ Ibid., hlm. 28.

⁵⁴ Masagus H.A. Fauzan Yayan, "*Quantum Tahfidz: Metode Cepat dan Mudah Menghafal Al-Qur'an*" (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 67.

⁵⁵ Ibid., hlm. 72.

Pertama, talqīn (pemodelan). Guru membacakan ayat yang akan dihafal dengan tartil dan benar, sementara siswa mendengarkan dengan seksama. Proses ini sangat penting untuk membangun auditory memory (memori pendengaran) yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas model yang diberikan guru akan sangat mempengaruhi kualitas hafalan siswa.⁵⁶

Kedua, tiktār (pengulangan). Siswa mengulang-ulang ayat yang akan dihafal hingga lancar dan masuk ke dalam memori jangka panjang. Jumlah pengulangan yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada panjang ayat dan kemampuan siswa, namun umumnya berkisar antara 20-50 kali pengulangan untuk setiap ayat.⁵⁷ Pengulangan ini sebaiknya dilakukan dengan variasi, misalnya dengan mata tertutup, sambil berjalan, atau dengan irama yang berbeda-beda untuk menghindari kebosanan.

Ketiga, tasmi' (penyetoran). Setelah merasa lancar, siswa menyetorkan hafalannya kepada guru untuk dievaluasi. Guru akan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dan memberikan umpan balik. Proses tasmi' ini sebaiknya dilakukan secara

⁵⁶ Bandura, A., *"Social Learning Theory"* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977), hlm. 22.

⁵⁷ Amjad Qasim, *"Kaifa Tahfazh al-Qur'an fi Syahr"* (Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyah, 2005), hlm. 56.

individual untuk memastikan setiap siswa mendapat perhatian yang cukup.⁵⁸

Keempat, *tadwīr* (pemantapan). Setelah hafalan baru disetorkan dan diterima oleh guru, siswa perlu memantapkan hafalan tersebut dengan mengulanginya beberapa kali lagi. Hafalan yang baru masuk ke memori masih sangat rapuh dan mudah hilang jika tidak segera dipantapkan.⁵⁹

3) Tahapan Pemeliharaan (Murāja'ah)

Tahapan pemeliharaan atau muroja'ah adalah tahapan yang paling menantang dalam proses tahfidz. Banyak penghafal yang berhasil menghafal 30 juz namun kehilangan hafalannya karena tidak melakukan muroja'ah secara konsisten. Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perumpamaan orang yang hafal Al-Qur'an adalah seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia memeliharanya dengan baik, ia akan tetap memilikinya, dan jika ia melepaskannya, maka unta itu akan lari."⁶⁰

⁵⁸ Ibid., hlm. 61.

⁵⁹ Ebbinghaus, H., *Memory: A Contribution to Experimental Psychology* (New York: Dover Publications, 1964), hlm. 67 [Karya asli diterbitkan tahun 1885].

⁶⁰ Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. Hadits 5031 (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), hlm. 989.

Muroja'ah perlu dilakukan dengan sistem yang terstruktur dan terjadwal. Beberapa sistem muroja'ah yang umum digunakan antara lain:

Pertama, sistem muroja'ah harian. Setiap hari siswa mengulang hafalan dalam jumlah tertentu, misalnya 5 halaman atau 1 juz. Sistem ini cocok untuk siswa yang sudah menyelesaikan seluruh hafalan 30 juz.⁶¹

Kedua, sistem muroja'ah mingguan. Hafalan dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap hari mengulang bagian tertentu sehingga dalam satu minggu seluruh hafalan terulangi. Misalnya, Senin mengulang Juz 1-5, Selasa Juz 6-10, dan seterusnya.⁶²

Ketiga, sistem muroja'ah bertahap. Hafalan baru diulang setiap hari, hafalan minggu lalu diulang seminggu sekali, hafalan bulan lalu diulang sebulan sekali, dan seterusnya. Sistem ini mengikuti prinsip spaced repetition yang terbukti efektif dalam mempertahankan memori jangka panjang.⁶³

⁶¹ Abdul Muhsin al-Qasim, "*Kaifa Tahfazh al-Qur'an al-Karim*" (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 2008), hlm. 78.

⁶² Ibid., hlm. 82.

⁶³ Bjork, R.A., "*Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings*," dalam *Metacognition: Knowing about Knowing*, ed. J. Metcalfe & A. Shimamura (Cambridge: MIT Press, 1994), hlm. 185-205.

e. Strategi Menghafal yang Efektif

Selain mengikuti tahapan-tahapan di atas, terdapat beberapa strategi khusus yang dapat meningkatkan efektivitas menghafal:

Pertama, strategi chunking, yaitu memecah informasi panjang menjadi unit-unit yang lebih kecil dan bermakna. Dalam menghafal Al-Qur'an, chunking dapat dilakukan dengan cara menghafal per kalimat atau per ayat terlebih dahulu sebelum menyambungkan menjadi satu kesatuan.⁶⁴

Kedua, strategi elaboration, yaitu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dalam konteks tahfidz, siswa dapat mengaitkan ayat yang sedang dihafal dengan makna, tafsir, asbabun nuzul, atau ayat-ayat lain yang sejenis.⁶⁵

Ketiga, strategi visualization, yaitu membayangkan atau memvisualisasikan ayat dalam bentuk gambar mental. Beberapa penghafal menggunakan teknik photographic memory dengan cara membayangkan posisi ayat dalam mushaf.⁶⁶

Keempat, strategi multi-sensory learning, yaitu melibatkan berbagai indera dalam proses menghafal. Selain mendengar dan

⁶⁴ Miller, G.A., "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information," *Psychological Review*, Vol. 63, No. 2 (1956), hlm. 81-97.

⁶⁵ Craik, F.I.M. & Lockhart, R.S., "Levels of Processing: A Framework for Memory Research," *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, Vol. 11, No. 6 (1972), hlm. 671-684.

⁶⁶ Paivio, A., "Imagery and Verbal Processes" (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971), hlm. 45.

membaca, siswa juga dapat menulis ayat yang sedang dihafal, atau menghafal sambil berjalan untuk melibatkan gerakan fisik.⁶⁷

2. Metode Pembelajaran dalam Tahfidz Al-Qur'an

a. Pengertian dan Fungsi Metode Pembelajaran

1) Definisi Metode Pembelajaran

Secara etimologis, kata "metode" berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang terdiri dari dua kata: *meta* (melalui) dan *hodos* (jalan atau cara). Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁸ Dalam konteks pendidikan, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.⁶⁹

Syaiful Bahri Djamarah mendefinisikan metode pembelajaran sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar.⁷⁰ Definisi ini menekankan bahwa metode bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu,

⁶⁷ Shams, L. & Seitz, A.R., "*Benefits of Multisensory Learning*," *Trends in Cognitive Sciences*, Vol. 12, No. 11 (2008), hlm. 411-417.

⁶⁸ Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, "*Strategi Belajar Mengajar*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 72.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

⁷⁰ Syaiful Bahri Djamarah, "*Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 194.

pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik yang digunakan oleh guru untuk melakukan interaksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.⁷¹ Definisi ini menekankan aspek interaksi, yang berarti metode tidak hanya tentang cara guru menyampaikan materi, tetapi juga tentang bagaimana guru memfasilitasi proses belajar siswa.

2) Fungsi dan Peran Metode dalam Pembelajaran

Metode pembelajaran memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pendidikan, yaitu:

Pertama, fungsi pedagogis, yaitu membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan efisien. Metode yang tepat akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih sistematis dan terarah.⁷²

Kedua, fungsi psikologis, yaitu menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi siswa. Metode yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa

⁷¹ Hamzah B. Uno, *“Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif”* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 143.

⁷² Ibid., hlm. 145.

akan meningkatkan minat dan antusiasme belajar.⁷³ Penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki korelasi positif yang signifikan dengan prestasi belajar.

Ketiga, fungsi sosial, yaitu memfasilitasi interaksi antara guru dengan siswa dan antar siswa. Metode pembelajaran yang baik tidak hanya bersifat teacher-centered tetapi juga student-centered, di mana siswa aktif berinteraksi dan belajar dari satu sama lain.⁷⁴

Keempat, fungsi managerial, yaitu membantu guru dalam mengelola kelas secara efektif. Metode yang jelas dan terstruktur akan membuat proses pembelajaran lebih terorganisir dan mudah dikontrol.⁷⁵

3) Kriteria Pemilihan Metode Pembelajaran

Pemilihan metode pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan beberapa kriteria penting. Pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Metode yang dipilih harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuannya adalah

⁷³ Sardiman, *“Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 89.

⁷⁴ Johnson, D.W. & Johnson, R.T., *“Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning”* (Boston: Allyn and Bacon, 1999), hlm. 67.

⁷⁵ Wina Sanjaya, *“Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan”* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 126.

untuk meningkatkan kemampuan hafalan, maka metode drill dan repetisi akan lebih efektif dibandingkan metode diskusi.⁷⁶

Kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Metode harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, gaya belajar, dan latar belakang siswa. Metode yang efektif untuk anak usia dini belum tentu efektif untuk remaja atau dewasa.⁷⁷

Ketiga, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Beberapa materi lebih cocok diajarkan dengan metode tertentu. Dalam konteks tahfidz, materi hafalan membutuhkan metode yang berbeda dengan materi pemahaman tafsir.⁷⁸

Keempat, kesesuaian dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia. Beberapa metode membutuhkan media dan fasilitas tertentu. Guru harus realistis dalam memilih metode yang dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang ada.⁷⁹

Kelima, efisiensi dan efektivitas. Metode yang dipilih harus dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal dalam waktu dan tenaga yang reasonable.⁸⁰

⁷⁶ Ibid., hlm. 129.

⁷⁷ Piaget, J., *"The Psychology of Intelligence"* (London: Routledge, 2001), hlm. 45.

⁷⁸ Nana Sudjana, *"Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 22.

⁷⁹ Ibid., hlm. 25.

⁸⁰ Muhibbin Syah, *"Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru"* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 201.

b. Jenis-Jenis Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an

1) Metode Wahdah (Satuan)

Metode wahdah adalah metode menghafal dengan cara mengulang-ulang satu ayat hingga hafal dengan lancar sebelum berpindah ke ayat berikutnya.⁸¹ Metode ini merupakan metode yang paling klasik dan banyak digunakan di berbagai pesantren di Indonesia. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, siswa membaca ayat pertama dengan tartil sebanyak 3-5 kali sambil melihat mushaf untuk membangun visual memory. Kedua, siswa menutup mushaf dan mencoba membaca ayat tersebut di luar kepala sebanyak 10-20 kali hingga benar-benar lancar. Ketiga, setelah ayat pertama lancar, siswa berpindah ke ayat kedua dengan cara yang sama. Keempat, setelah beberapa ayat hafal, siswa menyambungkan ayat-ayat tersebut dari awal hingga akhir.⁸²

Kelebihan metode wahdah adalah tingkat ketepatan (itqan) yang tinggi karena setiap ayat dihafal dengan sangat mendalam sebelum berpindah ke ayat berikutnya. Metode ini juga membangun fondasi hafalan yang kuat sehingga tidak mudah

⁸¹ Abdul Aziz Abdul Rauf, *"Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur'an Da'iyah"* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004), hlm. 63.

⁸² Ibid., hlm. 65.

lupa.⁸³ Namun, kelemahannya adalah prosesnya relatif lambat dan bisa membosankan jika tidak diimbangi dengan variasi.

2) Metode Kitābah (Menulis)

Metode kitābah adalah metode menghafal dengan cara menulis terlebih dahulu ayat-ayat yang akan dihafal, kemudian membacanya berulang-ulang hingga hafal.⁸⁴ Metode ini sangat efektif bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Proses menulis melibatkan koordinasi antara mata, tangan, dan otak, sehingga memperkuat jejak memori.

Langkah-langkah pelaksanaan metode kitābah: Pertama, siswa menulis ayat yang akan dihafal di buku khusus dengan tulisan yang rapi dan benar. Kedua, sambil menulis, siswa membaca ayat tersebut dengan suara keras. Ketiga, setelah selesai menulis, siswa membaca tulisannya berulang-ulang. Keempat, siswa menutup buku dan mencoba membaca di luar kepala. Kelima, siswa mencocokkan hafalannya dengan tulisan untuk memastikan tidak ada kesalahan.⁸⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muller dan Oppenheimer (2014) menunjukkan bahwa menulis dengan tangan lebih efektif

⁸³ Sa'dullah, *"9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an"* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 56.

⁸⁴ Wiwi Alawiyah Wahid, *"Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an"* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 88.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 92.

untuk pembelajaran dan retensi memori dibandingkan mengetik di komputer.⁸⁶ Hal ini karena proses menulis dengan tangan melibatkan proses kognitif yang lebih kompleks.

3) Metode Samā'ī (Mendengar)

Metode sama'i adalah metode menghafal dengan cara mendengarkan bacaan atau rekaman murottal berulang-ulang hingga hafal.⁸⁷ Metode ini sangat cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Dalam era digital saat ini, metode ini menjadi semakin mudah diimplementasikan dengan tersedianya berbagai aplikasi dan audio murottal berkualitas tinggi.

Langkah-langkah pelaksanaan: Pertama, siswa mendengarkan murottal ayat yang akan dihafal sebanyak 10-20 kali dengan fokus penuh. Kedua, siswa mencoba mengikuti bacaan murottal secara bersamaan (talqīn). Ketiga, siswa mencoba membaca sendiri tanpa audio dengan mengingat irama dan intonasi yang didengar. Keempat, siswa mendengarkan lagi untuk mencocokkan dan memperbaiki kesalahan.⁸⁸

⁸⁶ Mueller, P.A. & Oppenheimer, D.M., "The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking," *Psychological Science*, Vol. 25, No. 6 (2014), hlm. 1159-1168.

⁸⁷ Zaki Zamani & Makhi Ulya Syibromalisi, "Metode Cepat Menghafal Al-Qur'an" (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), hlm. 45.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

Metode ini memiliki kelebihan dalam hal kefasihan (fasāḥah) dan ketepatan tajwid karena siswa meniru langsung dari qari' yang berkualitas. Namun, kelemahannya adalah siswa mungkin hanya menghafal secara auditori tanpa memahami struktur tulisan ayat dalam mushaf.⁸⁹

4) Metode Jamā' (Kolektif)

Metode jama' adalah metode menghafal secara berkelompok atau kolektif di mana semua siswa membaca dan mengulang ayat yang sama secara bersamaan dipimpin oleh seorang instruktur.⁹⁰ Metode ini sangat populer di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya.

Langkah-langkah pelaksanaan: Pertama, instruktur membacakan ayat yang akan dihafal dengan tartil. Kedua, semua siswa mengikuti bacaan instruktur secara bersamaan (talqin jama'i). Ketiga, instruktur membacakan lagi ayat tersebut dan siswa mengulangnya tanpa melihat mushaf. Keempat, proses ini diulang hingga semua siswa lancar. Kelima, setelah selesai

⁸⁹ Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, *“Revolusi Menghafal Al-Qur'an”* (Solo: Insan Kamil, 2010), hlm. 156.

⁹⁰ Wiwi Alawiyah Wahid, *“Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an”* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 88.

pembelajaran kelompok, siswa melanjutkan dengan menghafal secara individual.⁹¹

Kelebihan metode jama' adalah menciptakan atmosfer belajar yang energik dan memotivasi. Siswa akan termotivasi oleh semangat teman-temannya dan tidak merasa sendirian dalam perjuangan menghafal. Metode ini juga efisien dari segi waktu karena satu instruktur dapat membimbing banyak siswa sekaligus.⁹² Namun, kelemahannya adalah kurang memberikan perhatian individual kepada setiap siswa, sehingga siswa yang lambat mungkin tertinggal.

5) Metode Gabungan (Talkīqī)

Metode gabungan atau talqīqi adalah kombinasi dari beberapa metode di atas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa.⁹³ Metode ini mengakui bahwa tidak ada satu metode yang sempurna untuk semua siswa, sehingga perlu fleksibilitas dan variasi dalam pendekatan pembelajaran.

Contoh implementasi metode gabungan: Pertama, siswa mendengarkan murottal (metode sama'i) sebanyak 5 kali. Kedua, siswa menulis ayat yang didengar (metode kitabah). Ketiga, siswa

⁹¹ Ibid., hlm. 81.

⁹² Slavin, R.E., *“Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice”* (Boston: Allyn and Bacon, 1995), hlm. 23.

⁹³ Amirullah Syarbini, *“Sumbangsih Metode Tahfidz Al-Qur'an”* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), hlm. 112.

menghafal per ayat (metode wahdah). Keempat, siswa bergabung dalam kelompok untuk muroja'ah bersama (metode jama'). Kelima, siswa menyetorkan hafalan secara individual kepada guru.⁹⁴

Metode gabungan memungkinkan pembelajaran yang lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran multimodal yang melibatkan berbagai indera dan pendekatan cenderung menghasilkan retensi memori yang lebih baik dibandingkan pembelajaran unimodal.⁹⁵

c. Peran Metode dalam Meningkatkan Hafalan

1) Metode sebagai Fasilitator Proses Kognitif

Metode pembelajaran berperan sebagai fasilitator yang membantu proses kognitif siswa dalam memproses informasi. Dalam teori pemrosesan informasi (information processing theory), proses belajar melibatkan tiga tahap: encoding (penyandian), storage (penyimpanan), dan retrieval (pemanggilan kembali).⁹⁶ Metode yang tepat akan memfasilitasi ketiga tahap ini secara optimal.

⁹⁴ Ibid., hlm. 117.

⁹⁵ Moreno, R. & Mayer, R., "Interactive Multimodal Learning Environments," *Educational Psychology Review*, Vol. 19, No. 3 (2007), hlm. 309-326.

⁹⁶ Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M., "Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes," dalam *Psychology of Learning and Motivation*, Vol. 2 (New York: Academic Press, 1968), hlm. 89-195.

Pada tahap encoding, metode yang melibatkan multi-sensori (visual, auditori, kinestetik) akan membantu informasi masuk ke dalam sistem memori dengan lebih kuat. Misalnya, metode kitabah yang melibatkan menulis akan menciptakan jejak memori yang lebih dalam dibandingkan hanya membaca.⁹⁷

Pada tahap storage, metode yang menekankan pengulangan terdistribusi (spaced repetition) akan membantu transfer informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Metode wahdah yang menekankan pengulangan intensif per ayat adalah contoh yang baik untuk tahap ini.⁹⁸

Pada tahap retrieval, metode yang melatih pemanggilan aktif (active recall) seperti tasmi' (menyetorkan hafalan tanpa melihat mushaf) akan memperkuat jalur neural yang terkait dengan memori tersebut, sehingga hafalan lebih mudah diingat kembali di masa depan.⁹⁹

2) Metode sebagai Motivator Belajar

Metode pembelajaran yang tepat juga berperan sebagai motivator yang meningkatkan semangat dan antusiasme siswa dalam menghafal. Teori Self-Determination Theory (SDT) yang

⁹⁷ Mueller, P.A. & Oppenheimer, D.M., "The Pen Is Mightier Than the Keyboard," *Psychological Science*, Vol. 25, No. 6 (2014), hlm. 1159-1168.

⁹⁸ Cepeda, N.J., et al., "Distributed Practice in Verbal Recall Tasks," *Psychological Bulletin*, Vol. 132, No. 3 (2006), hlm. 354-380.

⁹⁹ Roediger, H.L. & Karpicke, J.D., "Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention," *Psychological Science*, Vol. 17, No. 3 (2006), hlm. 249-255.

dikemukakan oleh Deci dan Ryan menjelaskan bahwa motivasi intrinsik seseorang akan meningkat ketika tiga kebutuhan dasar terpenuhi: autonomy (otonomi), competence (kompetensi), dan relatedness (keterkaitan sosial).¹⁰⁰

Metode yang memberikan variasi dan pilihan kepada siswa akan memenuhi kebutuhan autonomy. Misalnya, dengan metode gabungan, siswa dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan gaya belajarnya.¹⁰¹ Metode yang terstruktur dan bertahap akan memenuhi kebutuhan competence karena siswa dapat melihat progress yang jelas dan merasakan keberhasilan di setiap tahapan. Metode jama' yang melibatkan pembelajaran berkelompok akan memenuhi kebutuhan relatedness karena siswa merasa menjadi bagian dari komunitas menghafal.¹⁰²

3) Metode sebagai Solusi Hambatan Pembelajaran

Setiap siswa menghadapi hambatan yang berbeda-beda dalam menghafal Al-Qur'an. Ada yang kesulitan dalam pelafalan, ada yang mudah lupa, ada yang kurang motivasi, dan sebagainya.

¹⁰⁰ Deci, E.L. & Ryan, R.M., "Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health," *Canadian Psychology*, Vol. 49, No. 3 (2008), hlm. 182-185.

¹⁰¹ Ibid., hlm. 186.

¹⁰² Slavin, R.E., "Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice" (Boston: Allyn and Bacon, 1995), hlm. 45.

Metode pembelajaran yang tepat dapat menjadi solusi untuk berbagai hambatan ini.¹⁰³

Untuk siswa yang kesulitan dalam pelafalan dan tajwid, metode sama'i dengan mendengarkan murottal dari qari' berkualitas akan sangat membantu. Untuk siswa yang mudah lupa, metode yang menekankan muroja'ah terstruktur seperti metode Tabarok akan efektif. Untuk siswa yang kurang motivasi, metode jama' yang menciptakan suasana kompetitif dan supportif akan meningkatkan semangat.¹⁰⁴

Dengan demikian, metode bukan hanya tentang teknik menghafal, tetapi juga tentang strategi mengatasi berbagai tantangan dalam pembelajaran tahfidz Al-Qur'an.

3. Metode Tabarok

a. Pengertian Metode Tabarok

1) Sejarah dan Latar Belakang

Metode Tabarok adalah sebuah metode pembelajaran tahfidz Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Dr. Kamil el-Laboody, seorang dokter spesialis bedah berkebangsaan Mesir yang tinggal di Saudi Arabia.¹⁰⁵ Metode ini lahir dari pengalaman

¹⁰³ Masagus H.A. Fauzan Yayan, "*Quantum Tahfidz*" (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 134.

¹⁰⁴ Ibid., hlm. 139.

¹⁰⁵ Kamil el-Laboody, "*Rahasia Sukses Mencetak Hafidz Cilik dengan Metode Tabarok*" (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 15.

pribadi Dr. Kamil dalam membimbing putra pertamanya, Tabarok el-Laboody, untuk menghafal Al-Qur'an sejak usia dini. Melalui eksperimen dan observasi yang intensif, Dr. Kamil menemukan bahwa anak-anak memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap informasi melalui pendengaran, terutama jika dilakukan secara konsisten dan dalam suasana yang menyenangkan.¹⁰⁶

Nama "Tabarok" diambil dari nama putra pertama Dr. Kamil yang berhasil menghafal 30 juz Al-Qur'an pada usia 4 tahun 5 bulan.¹⁰⁷ Keberhasilan ini menarik perhatian banyak orang tua dan pendidik di Timur Tengah, sehingga Dr. Kamil mulai menyusun metode ini secara sistematis dan membagikannya kepada publik. Sejak tahun 2010-an, metode Tabarok mulai diperkenalkan di Indonesia dan mendapat sambutan yang sangat positif dari komunitas penghafal Al-Qur'an.

2) Filosofi Dasar Metode Tabarok

Metode Tabarok dibangun di atas filosofi bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi luar biasa untuk menghafal Al-Qur'an, dan tugas orang tua serta pendidik adalah menciptakan

¹⁰⁶ Ibid., hlm. 18.

¹⁰⁷ Ibid., hlm. 21.

lingkungan yang optimal untuk mengaktifkan potensi tersebut.¹⁰⁸ Filosofi ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."¹⁰⁹

Dr. Kamil meyakini bahwa masa usia dini (0-6 tahun) adalah masa emas (golden age) di mana kapasitas otak anak untuk menyerap informasi mencapai puncaknya. Penelitian neurosains mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa 80% perkembangan otak terjadi pada usia 0-3 tahun, dan 90% pada usia 0-5 tahun.¹¹⁰ Oleh karena itu, periode ini adalah waktu yang paling ideal untuk menanamkan hafalan Al-Qur'an.

Filosofi kedua adalah prinsip *taisir* (kemudahan). Metode Tabarak dirancang untuk membuat proses menghafal menjadi mudah, menyenangkan, dan tidak membebani anak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Qamar ayat 17: "Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?"¹¹¹ Dr. Kamil menekankan bahwa menghafal Al-Qur'an seharusnya tidak menjadi beban yang menghilangkan kebahagiaan masa kanak-

¹⁰⁸ Ibid., hlm. 27.

¹⁰⁹ Imam al-Bukhari, "*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*," No. Hadits 1385 (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), hlm. 267.

¹¹⁰ Shore, R., "*Rethinking the Brain: New Insights into Early Development*" (New York: Families and Work Institute, 1997), hlm. 17.

¹¹¹ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*" (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2015), hlm. 529.

kanak, melainkan menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari anak.

3) **Karakteristik Unik Metode Tabarok**

Metode Tabarok memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari metode-metode tahfidz lainnya:

Pertama, fokus pada auditory learning. Metode Tabarok menempatkan pendengaran sebagai modalitas utama dalam pembelajaran. Anak tidak dituntut untuk membaca mushaf atau menulis, melainkan hanya mendengarkan audio murottal secara intensif. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang belum menguasai keterampilan membaca dan menulis.¹¹²

Kedua, intensitas pendengaran yang sangat tinggi. Dalam metode Tabarok, anak dipaparkan audio murottal selama 4-8 jam setiap hari. Durasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional yang biasanya hanya 1-2 jam per hari. Intensitas tinggi ini bertujuan untuk menciptakan immersion (perendaman) sehingga Al-Qur'an menjadi bagian integral dari kehidupan anak.¹¹³

Ketiga, sistem level yang terstruktur. Metode Tabarok membagi proses menghafal menjadi 7 level berdasarkan juz,

¹¹² Kamil el-Laboody, "*Rahasia Sukses Mencetak Hafidz Cilik*," hlm. 45.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 52.

dimulai dari Juz 30 (level 1) hingga 30 juz (level 7). Setiap level memiliki target waktu dan standar kelulusan yang jelas. Sistem ini memberikan struktur yang jelas dan memudahkan monitoring progress.¹¹⁴

Keempat, peran aktif orang tua. Metode Tabarok menempatkan orang tua sebagai aktor utama dalam pembelajaran, bukan guru atau ustadz. Orang tua bertanggung jawab untuk memutar audio, mengajak anak mengulang hafalan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang menempatkan keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak.¹¹⁵

b. Landasan dan Prinsip Dasar Metode Tabarok

1) Landasan Teologis

Secara teologis, metode Tabarok berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang menekankan pentingnya menghafal Al-Qur'an sejak dini. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mempelajari Al-Qur'an di waktu mudanya, maka Al-Qur'an akan menyatu dengan daging dan darahnya."¹¹⁶ Hadits ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Qur'an di usia

¹¹⁴ Ibid., hlm. 67.

¹¹⁵ Ibid., hlm. 73.

¹¹⁶ HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, No. Hadits 2076.

muda akan menghasilkan hafalan yang lebih kokoh dan permanen.

Metode Tabarak juga mengacu pada praktik para salafus shalih yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak sejak usia dini. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas mulai mempelajari Al-Qur'an sejak usia 7 tahun, dan banyak sahabat lainnya yang juga memulai hafalan di usia muda.¹¹⁷

2) Landasan Psikologis

Dari perspektif psikologi perkembangan, metode Tabarak sejalan dengan teori-teori pembelajaran anak usia dini. Jean Piaget menjelaskan bahwa anak usia 2-7 tahun berada pada tahap pra-operasional di mana mereka belajar terutama melalui imitasi dan pengulangan.¹¹⁸ Metode Tabarak memanfaatkan karakteristik ini dengan memaparkan anak pada model bacaan yang benar (murottal) secara berulang-ulang hingga anak secara alami meniru dan menghafal.

Teori critical period dalam akuisisi bahasa juga mendukung metode Tabarak. Teori ini menyatakan bahwa terdapat periode kritis dalam perkembangan manusia di mana kemampuan untuk mempelajari bahasa (termasuk bahasa Al-Qur'an) mencapai

18. ¹¹⁷ Imam al-Bukhari, "*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*," No. Hadits 75 (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), hlm.

¹¹⁸ Piaget, J., "*The Psychology of Intelligence*" (London: Routledge, 2001), hlm. 123.

puncaknya. Periode ini umumnya berada pada usia 0-7 tahun.¹¹⁹ Setelah periode ini, kemampuan otak untuk menyerap bahasa baru akan menurun secara signifikan.

3) Landasan Neurosains

Penelitian neurosains modern memberikan dukungan kuat terhadap metode Tabarak. Studi menggunakan FMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) menunjukkan bahwa otak anak-anak memiliki plastisitas (neuroplasticity) yang jauh lebih tinggi dibandingkan otak orang dewasa.¹²⁰ Plastisitas ini memungkinkan otak anak untuk membentuk koneksi neural baru dengan sangat cepat, termasuk koneksi yang terkait dengan memori verbal.

Penelitian juga menunjukkan bahwa paparan auditori yang intensif dapat memperkuat area Wernicke di otak, yaitu area yang bertanggung jawab untuk pemahaman bahasa.¹²¹ Dengan mendengarkan murottal secara intensif, anak tidak hanya menghafal secara mekanik, tetapi juga mengembangkan

¹¹⁹ Lenneberg, E.H., *“Biological Foundations of Language”* (New York: Wiley, 1967), hlm. 176.

¹²⁰ Huttenlocher, P.R., *“Neural Plasticity: The Effects of Environment on the Development of the Cerebral Cortex”* (Cambridge: Harvard University Press, 2002), hlm. 89.

¹²¹ Werker, J.F. & Tees, R.C., *“Speech Perception as a Window for Understanding Plasticity and Commitment in Language Systems of the Brain,”* *Developmental Psychobiology*, Vol. 46, No. 3 (2005), hlm. 233-251.

phonological awareness dan kepekaan terhadap struktur bahasa Arab.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam kajian pustaka karena berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan, sekaligus memperkuat argumentasi bahwa topik yang diteliti memiliki dasar ilmiah yang memadai. Dalam konteks pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas metode menghafal, termasuk metode yang berbasis pengulangan intensif dan dukungan media audio. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2019) di Rumah Tahfidz Tabarok Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode Tabarok memberikan hasil yang cukup signifikan, di mana sebagian besar peserta didik mampu menghafal Juz 30 dalam waktu relatif singkat, dan sebagian besar juga mampu mempertahankan hafalannya dalam periode evaluasi setelah beberapa bulan. Temuan ini menguatkan bahwa karakteristik metode Tabarok yang menekankan repetisi dan pendengaran intensif berpotensi meningkatkan kualitas serta kecepatan hafalan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fauziah dan Hidayat (2021) yang membandingkan efektivitas metode Tabarok dengan metode konvensional pada anak usia 4–6 tahun. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan metode Tabarok memiliki rata-rata waktu menghafal yang lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional. Selain itu, kualitas tajwid pada kelompok Tabarok juga lebih baik berdasarkan skor

penilaian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa metode Tabarok tidak hanya berpengaruh pada aspek kuantitas hafalan, tetapi juga pada kualitas bacaan, terutama karena adanya pemodelan bacaan dari qari' yang berkualitas dan dilakukan secara berulang.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran positif tentang metode Tabarok, terdapat keterbatasan yang masih dapat dikembangkan dalam penelitian lanjutan. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada konteks lembaga tertentu atau pada kelompok usia dini secara umum, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana efektivitas metode Tabarok ketika diterapkan pada konteks lembaga yang berbeda dan pada kategori santri tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting untuk melengkapi kajian yang ada, yaitu dengan fokus pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat serta meninjau efektivitas metode Tabarok melalui pendekatan kualitatif, sehingga dapat menggali proses penerapan metode, pengalaman santri, serta faktor pendukung dan penghambat secara lebih mendalam.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep dasar bahwa keberhasilan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan serta kesesuaiannya dengan karakteristik peserta didik. Dalam tahfidz, proses menghafal tidak hanya menekankan kuantitas ayat yang diingat, tetapi juga kualitas bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid, kelancaran (fasahah), dan kemampuan mempertahankan hafalan (retensi/tsabat). Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran tahfidz dapat dilihat melalui beberapa dimensi, antara

lain jumlah hafalan yang dicapai, kualitas bacaan, efisiensi waktu, serta konsistensi hafalan dalam jangka tertentu.

Metode Tabarak dipandang relevan untuk santri pemula karena memiliki karakteristik utama berupa pengulangan intensif (*tikrār/taqrār*) dan pemodelan bacaan yang benar melalui media audio. Dalam kajian teori yang Anda susun, metode Tabarak menekankan pembelajaran berbasis pendengaran (*auditory learning*) yang dilakukan secara konsisten dan dalam durasi tinggi, sehingga memungkinkan terbentuknya memori jangka panjang melalui penguatan jalur ingatan. Selain itu, pendekatan bertahap (*tadarruj*) dalam metode Tabarak memberikan struktur yang jelas untuk santri Level 1, dimulai dari materi yang lebih mudah seperti Juz 30 sebelum berlanjut ke level berikutnya. Dengan demikian, metode Tabarak tidak hanya membantu santri dalam menghafal, tetapi juga mendorong terbentuknya kebiasaan *muroja'ah* dan penguatan bacaan yang lebih stabil.

Dalam konteks Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat, santri Level 1 masih menghadapi beberapa kendala seperti fokus yang pendek, bacaan yang belum stabil, motivasi yang fluktuatif, serta perbedaan kemampuan hafalan antar santri. Kerangka pemikiran penelitian ini memandang bahwa penerapan metode Tabarak yang didukung audio (dan dalam praktik lapangan dapat dipadukan dengan visual atau petunjuk teks) berpotensi menjadi solusi atas kendala tersebut. Pengulangan intensif akan memperkuat hafalan, pemodelan bacaan akan meningkatkan ketepatan *makhraj* dan *tajwid*, sementara sistem pembelajaran yang terstruktur akan membantu santri menjaga konsistensi hafalan. Dengan demikian,

efektivitas metode Tabarok dapat ditelaah melalui perubahan yang tampak pada peningkatan kualitas bacaan, percepatan hafalan, dan kemampuan mempertahankan hafalan pada santri Level 1.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan metode Tabarok dilakukan pada santri Level 1, bagaimana hasilnya terhadap peningkatan hafalan Al-Qur'an, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Kerangka pemikiran ini menegaskan bahwa metode Tabarok sebagai variabel utama (strategi pembelajaran) memiliki keterkaitan dengan peningkatan hafalan (output pembelajaran), yang dipengaruhi pula oleh faktor internal santri (motivasi, fokus, gaya belajar) dan faktor eksternal (kompetensi ustadz, fasilitas, lingkungan belajar). Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas metode Tabarok di lokasi penelitian sekaligus menjadi dasar evaluasi dan pengembangan pembelajaran tahfidz pada santri pemula.

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

KONDISI SANTRI LEVEL 1

- Fokus belajar masih pendek
- Bacaan belum stabil
- Motivasi berubah-ubah
- Kecepatan hafalan berbeda-beda

|

v

METODE TABAROK (Audio - Visual - Tikhār)

- Mendengar bacaan syekh (audio)
- Melihat teks/petunjuk visual ayat (visual)
- Mengulang bacaan secara sistematis (tikrār)

|

v

PROSES PEMBELAJARAN TAHFIDZ

Mendengar -> Menirukan -> Mengulang -> Setor/Evaluasi

|

v

PENINGKATAN HAFALAN AL-QUR'AN

- Hafalan lebih cepat
- Bacaan lebih benar (makhraj & tajwid)
- Hafalan lebih lancar
- Hafalan lebih kuat/tsabat (retensi)

|

v

EFEKTIVITAS METODE TABAROK

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam efektivitas penerapan Metode Tabarak dalam kegiatan tahfidz Al-Qur'an. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena pembelajaran secara alamiah, kontekstual, serta menekankan makna dan pengalaman subjek penelitian. Dalam konteks tahfidz, efektivitas metode tidak hanya dapat dilihat dari hasil hafalan, tetapi juga dari proses penerapan metode, respons santri, serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama pembelajaran berlangsung.¹²²

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan kondisi nyata di lapangan.¹²³ Penelitian ini berupaya mendeskripsikan pelaksanaan Metode Tabarak pada santri Level 1, kemudian menganalisis efektivitasnya berdasarkan hasil yang tampak dalam proses pembelajaran tahfidz.

Adapun fokus penelitian ini meliputi:

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 9–12.

¹²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 11–13.

1. **Penerapan Metode Tabarok** pada santri Level 1 (tahapan pembelajaran, penggunaan media, pola pengulangan, dan evaluasi).
2. **Efektivitas Metode Tabarok** dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an (kelancaran, ketepatan bacaan, dan konsistensi hafalan).
3. **Faktor pendukung dan penghambat** dalam penerapan metode Tabarok di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informan ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam penerapan Metode Tabarok. Informan penelitian ini meliputi:

- Pimpinan/pengelola Markaz Tahfidz Cordobana (1 orang),
- Pengajar (Muyassiroh) santri Level 1 (2 orang),
- Santri Level 1 (\pm 10–15 orang).

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tahfidz, seperti: profil lembaga, kurikulum atau panduan

tahfidz Level 1, buku mutaba'ah hafalan, jadwal kegiatan, serta dokumentasi pembelajaran (foto/video jika diizinkan). Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama agar data yang diperoleh lebih lengkap dan saling menguatkan.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penerapan Metode Tabarok pada santri Level 1. Hal-hal yang diamati meliputi penggunaan media audio-visual, pola pengulangan (tikrār), interaksi pengajar dan santri, suasana kelas, serta respons santri selama pembelajaran.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel mengikuti jawaban informan. Wawancara dilakukan kepada pimpinan, pengajar, dan santri Level 1 untuk menggali informasi mengenai penerapan metode, hasil yang dirasakan, serta faktor pendukung dan penghambat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung, seperti catatan perkembangan hafalan, jadwal kegiatan, dan arsip lembaga. Dokumen seperti buku mutaba'ah dapat membantu melihat perkembangan

hafalan santri dan menjadi bahan triangulasi terhadap hasil wawancara dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga langkah:

1. Reduksi Data

Peneliti memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi untuk menemukan tema-tema utama seperti penerapan metode, perubahan hafalan, dan faktor pendukung/penghambat.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel ringkas, atau matriks sederhana untuk memudahkan peneliti melihat pola dan hubungan antar data. Penyajian data membantu peneliti mengorganisasi temuan agar lebih jelas dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dari data lapangan. Kesimpulan tersebut diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang data, perbandingan antar sumber, dan triangulasi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan dan efektivitas Metode Tabarak dalam meningkatkan hafalan Al-Qur'an pada santri Level 1 di Markaz Tahfidz Cordobana Rantau Prapat. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup peningkatan hafalan dari segi kelancaran, ketepatan bacaan (makhraj dan tajwid), serta konsistensi hafalan (tsabat).

G. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, yaitu pada Januari sampai April 2026. Waktu tersebut digunakan untuk tahap persiapan, observasi lapangan, wawancara, pengumpulan dokumentasi, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu ini dinilai cukup untuk memperoleh data secara mendalam dan mencapai kejenuhan data (data saturation).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhsin al-Qasim. *Kaifa Tahfazh al-Qur'an al-Karim*. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 2008.
- Abdurrahman An-Nahlawi. *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*. Bandung: Diponegoro, 2016.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Az-Zawawi, Yahya Abdul Fattah. *Revolusi Menghafal Al-Qur'an*. Solo: Insan Kamil, 2010.
- As-Sirjani, Raghieb. *Cara Cerdas Hafal Al-Qur'an*. Solo: Aqwam, 2011.
- Atkinson, R.C., dan Shiffrin, R.M. "Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes." Dalam *Psychology of Learning and Motivation*, Vol. 2. New York: Academic Press, 1968.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
- Bjork, R.A. "Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings." Dalam *Metacognition: Knowing about Knowing*, ed. J. Metcalfe dan A. Shimamura. Cambridge: MIT Press, 1994.
- Carr, Nicholas. *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. New York: W.W. Norton & Company, 2010.
- Cepeda, N.J., et al. "Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis." *Psychological Bulletin* Vol. 132, No. 3 (2006).
- Craik, F.I.M., dan Lockhart, R.S. "Levels of Processing: A Framework for Memory Research." *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* Vol. 11, No. 6 (1972).
- Deci, E.L., dan Ryan, R.M. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum Press, 1985.
- Deci, E.L., dan Ryan, R.M. "Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health." *Canadian Psychology* Vol. 49, No. 3 (2008).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2015.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Djamarah, Syaiful Bahri, dan Zain, Aswan. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Ebbinghaus, Hermann. *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. New York: Dover Publications, 1964.
- Fauzi, Ahmad. “Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an dan Pengaruhnya terhadap Daya Ingat Santri.” *Jurnal Al-Ta’dib* Vol. 12, No. 2 (2019).
- Flavell, J.H. “Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry.” *American Psychologist* Vol. 34, No. 10 (1979).
- Gardner, Howard. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books, 1983.
- Hamzah B. Uno. *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Huttenlocher, P.R. *Neural Plasticity: The Effects of Environment on the Development of the Cerebral Cortex*. Cambridge: Harvard University Press, 2002.
- Ibnu Manzhur. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1994.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Madārij al-Sālikīn*. Kairo: Dar al-Hadits, 1996.
- Imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Imam al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dar al-Salam, 1999.
- Imam al-Ghazali. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- Imam Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dar Tayyibah, 2006.
- Imam al-Nawawī. *Al-Tibyān fī Ādāb Ḥamalāt al-Qur'ān*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996.
- Imam al-Qurṭhubī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Imam al-Zarkashi. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972.
- Johnson, David W., dan Johnson, Roger T. *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Boston: Allyn and Bacon, 1999.
- Kamil el-Laboody. *Rahasia Sukses Mencetak Hafidz Cilik dengan Metode Tabarok*. Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Kaviani, H., et al. “The Impact of Quran Memorization on Brain Function: An fMRI Study.” *Journal of Islamic Psychology* Vol. 2, No. 1 (2014).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Statistik Lembaga Tahfidz di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2023.

- Lahim, Khalid bin Abdul Karim al-. *Kaifa Tahfadh al-Qur'an al-Karim*. Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2010.
- Lenneberg, E.H. *Biological Foundations of Language*. New York: Wiley, 1967.
- Lutfi, Ahmad. "Peran Pesantren Tahfidz dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7, No. 1 (2020).
- Maemunah, Siti. "Problematika Santri Pemula dalam Menghafal Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8, No. 1 (2020).
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, dan Saldaña, Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2014.
- Miller, G.A. "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information." *Psychological Review* Vol. 63, No. 2 (1956).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Moreno, R., dan Mayer, R. "Interactive Multimodal Learning Environments." *Educational Psychology Review* Vol. 19, No. 3 (2007).
- Mueller, P.A., dan Oppenheimer, D.M. "The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking." *Psychological Science* Vol. 25, No. 6 (2014).
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Menghafal Al-Qur'an: Panduan Lengkap dan Keutamaannya*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 2016.
- Paivio, Allan. *Imagery and Verbal Processes*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971.
- Piaget, Jean. *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge, 2001.
- Qasim, Amjad. *Kaifa Tahfadh al-Qur'an fi Syahr*. Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyah, 2005.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Qaradawi, Yusuf al-. *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Rauf, Abdul Aziz Abdul. *Pedoman Dauroh Al-Qur'an: Kaifa Tahfazhul Qur'an al-Karim*. Jakarta: Markaz Al-Qur'an, 2004.
- Rauf, Abdul Aziz Abdul. *Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur'an Da'iyah*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.
- Roediger, H.L., dan Karpicke, J.D. "Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention." *Psychological Science* Vol. 17, No. 3 (2006).
- Sa'dullah. *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Sa'dullah. *9 Cara Praktis Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Saleh, S., dan Awang, M.M. "Effectiveness of Quranic Memorization Program on Students' Memory and Academic Performance." *International Journal of Islamic Education* Vol. 5, No. 2 (2017).
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shams, L., dan Seitz, A.R. "Benefits of Multisensory Learning." *Trends in Cognitive Sciences* Vol. 12, No. 11 (2008).
- Shore, R. *Rethinking the Brain: New Insights into Early Development*. New York: Families and Work Institute, 1997.
- Slavin, Robert E. *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice*. Boston: Allyn and Bacon, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Syarbini, Amirullah. *Sumbangsih Metode Tahfidz Al-Qur'an*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Syibromalisi, Makhi Ulya, dan Zamani, Zaki. *Metode Cepat Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Kautsar, 2014.
- Tomlinson, Carol A. *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. Alexandria: ASCD, 2014.

- Uno, Hamzah B. *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Vygotsky, L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
- Wahid, Wiwi Alawiyah. *Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Werker, J.F., dan Tees, R.C. "Speech Perception as a Window for Understanding Plasticity and Commitment in Language Systems of the Brain." *Developmental Psychobiology* Vol. 46, No. 3 (2005).
- Wood, D., Bruner, J.S., dan Ross, G. "The Role of Tutoring in Problem Solving." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* Vol. 17, No. 2 (1976).
- Yayan, Masagus H.A. Fauzan. *Quantum Tahfidz: Metode Cepat dan Mudah Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Zamani, Zaki, dan Syibromalisi, Makhi Ulya. *Metode Cepat Menghafal Al-Qur'an*. Jakarta: Al-Kautsar, 2014.